

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГИБКОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТИ К НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ У МОЛОДЕЖИ

Максудова Юлдуз Сабитовна^{*1}

¹ "Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека", студентка 2 курса магистратуры

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19359587>

Abstract

В статье исследуется конструкт психологической гибкости в рамках терапии принятия и ответственности (АСТ). На выборке молодежи (n=109) с использованием методик CompACT и шкалы толерантности к неопределенности Маклейна (в адаптации Е. Осина) выявлены значимые положительные корреляции между процессами гибкости и готовностью личности к взаимодействию с неопределенностью. Психологическая гибкость обосновывается как ключевой ресурс адаптации, позволяющий воспринимать неизвестность как вызов.

Keywords: психологическая гибкость, терапия принятия и ответственности, ТПО, теория реляционных фреймов, гексафлекс, толерантность к неопределенности, осознанность, функциональный контекстуализм.

Введение

Психологическая гибкость в рамках данной работы рассматривается как конструкт из такого психотерапевтического направления как «Терапия принятия и ответственности» (ТПО). Метод был основан в начале восьмидесятых годов двадцатого столетия С. Хайесом и базируется на философии функционального контекстуализма. Данный подход рассматривает поведение как функцию контекста, а не как проявление скрытых психических структур.

Согласно положениям функционального контекстуализма, психологические явления не могут быть адекватно поняты вне условий, в которых они возникают. Анализ поведения строится с учётом исторического, ситуативного и вербального контекста, что позволяет рассматривать поведение как динамический процесс. Центральным принципом является функциональный анализ: симптом не устраняется напрямую, а переосмысливается его роль в системе жизнедеятельности человека. [1]

Теоретические основания: RFT и модель «Гексафлекс»

Психолингвистическим фундаментом ТПО является Теория реляционных фреймов (RFT), которая рассматривает язык и мышление как процесс построения отношений (реляционных фреймов) между стимулами. Уникальность человеческого мышления состоит в способности к трансформации функций стимула: вербальные описания способны вызывать эмоциональные реакции, аналогичные реальным событиям. В этом контексте психологические трудности интерпретируются как результат когнитивного слияния и попыток жесткого контроля над внутренним опытом. [2,3]

Модель психологической гибкости (Гексафлекс) включает шесть базовых процессов:

Открытость (Принятие и Когнитивное разделение): отказ от борьбы с внутренним опытом и восприятие мыслей как ментальных событий.

Центрированность (Гибкое внимание и Я-как-контекст): развитие навыка осознанности и восприятие собственной самости как контекста всего опыта.

Вовлечённость (Ценности и Ответственные действия): движение в направлении свободно выбранных ценностей, несмотря на наличие дискомфорта.

В нашей работе в качестве инструмента по измерению психологической гибкости был выбран опросник CompACT (Francis, Dawson, & Golijani-Moghaddam, 2016), который включает в себя такие шкалы, как оценка открытости опыту, осознанного присутствия и ценностно-ориентированного поведения. [5]

Конструкт толерантности к неопределенности

Параллельно с процессами гибкости, важным фактором адаптации выступает толерантность к неопределенности. Д. Маклейн рассматривает толерантность к неопределенности как черту, характеризующуюся разбросом реакций при восприятии неопределенных ситуаций от неприятия до притягательности. Опираясь на исследования реакций на стимулы, автор отмечает, что человек может видеть угрозу в новых, сложных и неразрешимых ситуациях.

В отечественной психологии Е. Г. Луковицкая определяет толерантность к неопределенности как социально-психологическую установку, в структуре которой выделяются три компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Разработка данного конструкта в русле концепции черт реализуется через выявление его взаимосвязи с базовыми и специфическими личностными свойствами. В нашей работе в качестве инструмента выбран опросник Д. Маклейна (в адаптации Е. Н. Осина), который включает в себя такие шкалы, диагностика отношения к новизне, сложным задачам и неопределенным ситуациям. Данный инструмент обладает высокими психометрическими показателями. [4]

Результаты исследования

В ходе корреляционного анализа по Спирмену были выявлены статистически значимые положительные взаимосвязи ($p < 0,05$) почти между всеми компонентами психологической гибкости и параметрами толерантности к неопределенности.

Наиболее сильная взаимосвязь обнаружена между общим показателем гибкости и отношением к сложным задачам ($\rho=0,458$; $p=0,000$). Это подтверждает, что психологическая гибкость позволяет субъекту воспринимать когнитивную неоднозначность как вызов и ресурс для роста.

Связь открытости опыту и толерантности ($\rho=0,453$; $p=0,000$) указывает на то, что навыки принятия и когнитивного разделения снижают потребность в избегании неопределенности. Человек, не стремящийся контролировать свой дискомфорт, оказывается более адаптивен в ситуациях новизны. Также обнаружена связь открытости опыту и отношение к сложным задачам ($\rho=0,449$; $p=0,000$), что свидетельствует о том, что навыки принятия и когнитивного разделения выступают медиаторами интеллектуальной выносливости. Способность безоценочно принимать внутренний дискомфорт, возникающий при столкновении с когнитивно сложным стимулом, позволяет личности сохранять вовлеченность в деятельность.

Осознанность ($\rho=0,421$; $p=0,000$), выступает как стабилизатор, позволяющий сохранять контакт с реальностью и снижать уровень тревоги перед неизвестным будущим.

Заключение

Психологическая гибкость является ключевым механизмом психологического здоровья и адаптивности личности. Результаты эмпирического исследования подтверждают, что развитие навыков ТПО могут способствовать повышению толерантности к неопределенности у молодежи. Таким образом, модель «Гексафлекса» может эффективно использоваться в программах психологического сопровождения молодежи для профилактики стресса и развития адаптивного потенциала.

References

- [1] Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful Change. Guilford Press.
- [2] Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (2001). Relational Frame Theory: A Post-Skinnerian Account of Human Language and Cognition. Plenum Press.
- [3] Törneke, N. (2010). Learning RFT: An Introduction to Relational Frame Theory and Its Clinical Application. New Harbinger Publications.
- [4] Осин Е. Н. (2010). Факторная структура русскоязычной версии шкалы общей толерантности к неопределенности Д. Маклейна // Психологическая диагностика. № 2. С. 3–22.

[5]Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental aspect of health. Clinical Psychology Review